

АСПИРАНТ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Серия ПРАВО

2001 № 1

АСПИРАНТ

Серия ПРАВО
2001 № 1

Журнал зарегистрирован
в Министерстве печати
и информации РФ
Свидетельство
№ 77-5494
от 29 сентября 2000 г.

Издатель:
ФОНД ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Издатель:
ООО Издательство «ТЕЗАРУС»

Главный редактор
Зульдуларова Т. Э.
к.и.н., доцент

Зам. главного редактора
Заридой А.В.
к.и.н., доцент

Адрес редакции:
117902, Москва, м/п 444

Тел./факс: (095) 797-08-07
E-mail: tezarus@tdi.ru

Материалы публикуются
в авторской редакции.
Перепечатка материалов
допускается только с согласия
редакции или автора.
Подписано в печать 27.08.2001
№7 98-102500
Тираж 300 экз.

© Издательство «ТЕЗАРУС», 2001

Искон

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Баранкина С.В.</i> Сущность трудностей адвоката	2
<i>Биркина В.Е.</i> Некоторые вопросы адвокатской этики по делам об убийствах	5
<i>Зульдуларова Т.Э.</i> Клиника коммерции – важная составляющая прикладной культуры хозяйствующего субъекта	7
<i>Карпилов В.М.</i> Правда и справедливость	11
<i>Каткова Л.В., Белова Л.А.</i> Распространение избирательных округов по выборам депутатов Государственной Думы	29
<i>Насиенко В.И.</i> Судебное строительство Африканской республики	44
<i>Ридинин В.А.</i> Применимость конституционности России и перспективы ее дальнейшего развития	48
<i>Спировайткова И.Г.</i> Станет ли наш суд не только правосудием, но и справедливостью?	55
<i>Штыкова И.И.</i> Российская система исполнительной власти: путь реформирования	57

...the ... of ...

CHAPTER 1

...the ... of ...

ой, Швейцарией, Турцией и Венгзией была заключена "Международная метрическая конвенция", которая обязала "Высокие Договаривающиеся Стороны... основывать и содержать на общий счет учное и постоянное Международное бюро весов и мер, коюто местонахождение имеет находиться в Париже".

На Международное бюро весов и мер ст. 6 Международной метрической конвенции были возложены следующие основные функции:

"1. все сравнения и поверки новых прототипов метра и килограмма;

2. хранение международных прототипов;

3. периодические сравнения национальных нормальных образцов с международными прототипами и с их поверителями (депозит), равно как и периодические сравнения нормальных образцов термометров;

4. сравнение новых прототипов с основными нормальными образцами весов и мер неметрических, употребляемых в разных странах и в области наук;

5. клеймение и сравнение геодезических линеек;

6. сравнение нормальных образцов и масштабов, служащих для определения точности, коих поверка будет требоваться или правительствами, или учеными обществами, или даже художниками и учеными".

Именно таким образом на международном уровне был сделан первый шаг к наведению порядка в сфере мер и весов. Впоследствии, 6 октября 1921 г. в городе Севр (Франция), была заключена "Международная конвенция, вносящая изменения в подписанную в Париже 20 мая 1875 года Международную метрическую конвенцию и приложенный к ней Устав".

Приведенное в России к власти правительство большевиков (1917 г.), как выяснилось впоследствии, одно из наиболее образованных в истории отечества правительства, вопреки ожиданиям меж-

дународного сообщества, отнюдь не упразднило и не приостановило участие нашего государства в Международной метрической конвенции, наоборот, Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 21 июля 1925 г. "О признании Международной метрической конвенции, заключенной в Париже 20 мая 1875 года, имеющей силу для Союза советских социалистических республик" признало имеющими силу для СССР положения указанной конвенции "для обеспечения международного единства и усовершенствования метрической системы...", а несколькими днями раньше, Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 июня 1925 г. "О присоединении к Севрской конвенции 1921 года, вносящей изменения в Международную метрическую конвенцию 1875 года" СССР присоединился к Международной конвенции, заключенной в Севре 6 октября 1921 года.

При этом Согласно сведениям, полученным Народным комиссариатом по иностранным делам СССР от директора Международного бюро весов и мер ("От Народного комиссариата по иностранным делам" 7 января 1927 г.), "после подписания, участниками Метрической унии, кроме Союза Советских Социалистических Республик", стали следующие государства: Австрия, Соединенные Штаты Америки, Аргентина (республика), Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Свободное Ирландское Государство, Испания, Италия, Канада, Мексика, Норвегия, Нидерланды (на 7 января 1927 г. исполнение формальностей по присоединению к Севрской конвенции было не закончено - прим. Автора), Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сербо-Хорватословения, Сiam, Уругвай, Финляндия, Франция и Алжир, Чехословакия, Чили, Швейцария, Швеция и Япония.

Упомянутые выше конвенции легли в основу международного публичного пра-

ва, регламентирующего, в том числе, вопросы международного сотрудничества в области метрологии.

Для справки следует отметить, что подписание Международной метрической конвенции вызвало довольно бурное развитие метрологических научных учреждений во всем мире. В 1887 г., в Германии, была создана *Physikalische Technische Reichsanstalt* (метрологическая лаборатория). В 1900 г. организовано Метрологическое отделение Национальной Физической лаборатории Англии в Теддингтоне; в США, в 1901 г. - *National Bureau of standards*. В России, началом метрологической деятельности считается 1893 г., когда назначенный на должность (1892 г.) ученого хранителя Депозитных образцов мер и весов проф. Д.И. Менделеев (Менделеев так никогда и не стал академиком Петербургской академии наук, являясь, тем не менее, действительным и почетным членом практически всех ведущих академий мира), который по достоинству оценил перспективы развития метрологии и развил активную деятельность по преобразованию фактически "музейно-архивного учреждения" в российский государственный научный метрологический центр. Дмитрий Менделеев, по сути, стал первым отечественным ученым-бизнесменом в области метрологии, по его настоятельной рекомендации в упомянутом 1893 г. Депозит не только изменило название и стало именоваться Главной палатой мер и весов, но и, по сути, изменило свое содержание, фактически превратившись в надзорный и контрольный учебно-методический центр, позволявший приносить прибыль государственной казне, совершенствуя, при этом, регулятивную, административно-распорядительную и, даже, оборонную функции государства и творчески дополняя нормотворческий процесс.

В 1900 г. Д.И. Менделеев продолжил активное распространение функций государственного метрологического надзора

и контроля. В частности, в Москве была открыта Палатка мер и весов, производившая поверку средств измерений для торговли, промышленности и железнодорожного транспорта. На базе указанной Палатки оформилась целая система научно-исследовательских и научно-практических учреждений, находившихся в ведении Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии "Госстандарт России".

Правовые основы метрологической деятельности в России

Правовую основу метрологической деятельности в современной России составляет более двух с половиной тысяч нормативных правовых актов. К основным источникам так называемого "метрологического права" принято относить, в частности, следующие:

1. Конституция Российской Федерации, определяющая, что в ведении Российской Федерации находится, в частности "метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени" (Статья 71 "р").

2. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4871-1 «Об обеспечении единства измерений», устанавливающий правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации, регулирующий отношения государственных органов управления России с гражданскими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений и направленный на защиту прав и законных интересов граждан, установление правопорядка и экономики Российской Федерации от отрицательных последствий несовершенных результатов измерений.

3. Основы законодательства Российской Федерации от 22 июля 1993 г. N 5487-1 "Об охране здоровья граждан", относящийся к ведению Российской Федерации в вопросах охраны здоровья

граждан вопросы сертификации (регистрация, испытание и разрешение применения) лекарственных и дезинфекционных средств, иммунологических препаратов и изделий медицинского назначения, сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических, психотропных средств, выдачи лицензий на их производство, контроль за их производством, оборотом и порядком их использования; сертификацию продукции, работ и услуг; выдачу разрешений на применение новых медицинских технологий;

4. Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. N 2060-1 "Об охране окружающей природной среды", Статья 37 "Объекты государственной экологической экспертизы" которого определяет, что Государственной экологической экспертизе подлежат все предпроектные, проектные и проектные материалы по объектам и мероприятиям, намеченным к реализации на территории Российской Федерации, независимо от их сметной стоимости и принадлежности, а также экологические обоснования лицензий и сертификатов;

5. Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации", строго запрещающий применение в производстве вредных или опасных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не разработаны методы и средства метрологического контроля и таксационная (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых не проводилась;

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 1999 г. N 100-ФЗ "Об инженерно-технической системе агропромышленного комплекса", Статья 10 "Государственный метрологический контроль и надзор" которого устанавливает необходимость осуществления государственного метрологического контроля и

надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений при создании, производстве, использовании и обслуживании технических средств производства, а также при их государственных испытаниях и сертификации;

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", определяющий, что правила проведения сертификации, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по стандартизации, метрологии и сертификации совместно с федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности;

8. Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", подтверждающий право Правительства Российской Федерации вводить сертификационные и метрологические требования к отдельным видам научной и (или) научно-технической деятельности;

9. Федеральный закон Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. N 28-ФЗ "Об энергосбережении" (Статья 7 "Метрология) устанавливает, что при добыче, производстве, переработке, транспортировке, хранении и потреблении энергетических ресурсов, а также при их сертификации осуществляется обязательный государственный метрологический контроль и надзор в области энергосбережения;

10. Федеральный закон Российской Федерации от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", относящий, в том числе, к полномочиям федеральных органов государственной власти в области газоснабжения стандартизацию, метрологическое обеспечение и сертификацию в области газо-

11. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ "О геодезии и картографии", определяющий, что к геодезическим и картографическим работам Федерального назначения относятся, в частности, метрологическое обеспечение геодезических, картографических и топографических работ, а в Статье 7 "Метрологическое обеспечение геодезической и картографической деятельности", устанавливающий: "Обеспечение единства геодезических измерений, осуществление деятельности по испытаниям средств геодезически измерений, участие в работах по стандартизации указанных средств, организация и проведение работ по обязательной сертификации геодезической, картографической и топографической продукции, проведение метрологического контроля и надзора в области геодезической и картографической деятельности возлагаются на Федеральный орган исполнительной власти по геодезии и картографии и осуществляются им в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в области стандартизации, метрологии и сертификации";

12. Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 1998 г. N 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе", относящий к основным направлениям государственного регулирования деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях обеспечение единства и сопоставимости методов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, непротиворечивости информационной продукции, а также обеспечение работ по сертификации, стандартизации и метрологическому контролю за средствами измерений характеристик окружающей природной среды, ее загрязнением. Дополнительно, в Статье 10 "Метрологические и сертификационные требования к информации и информационной про-

дукции" участники деятельности гидрометеорологической службы обязываются "обладать законодательство Российской Федерации о стандартизации, сертификации продукции и услуг, обеспечении единства измерений, в том числе требования, установленные специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, при проведении наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, сборе, обработке, хранении и распространении информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, а также при получении информационной продукции";

13. Федеральный закон Российской Федерации от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", в частности, устанавливающий, что для получения лицензии на осуществление одного из видов деятельности, связанных с производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, организацией (заведением) и лицензирующей орган представляются, в том числе, "документы о техническом и метрологическом оснащении организации, наличии сертифицированного оборудования, подтверждающие возможность производить, хранить этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, соответствующую государственным стандартам, осуществлять государственный контроль за фактическим объемом производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, обеспечивать их продажу ...";

13. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии", дополнительно относящий к компетенции органа управления

использованием атомной энергии "государственный контроль за соблюдением требований государственных стандартов, правил метрологии и сертификации в области использования атомной энергии".

14. Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 1997 года N 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия", включающий в полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции надзора и контроля, в области проведения работ по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия "метрологическую аттестацию технологического оборудования объектов по уничтожению химического оружия, а также методов, используемых для контроля за состоянием здоровья граждан и окружающей среды".

15. Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "Транспортный Устав железных дорог Российской Федерации" в Статье 11 определений, что "для взвешивания перевозимых грузов, багажа, грузобагажа железные дороги в местах общего пользования и грузоотправители, грузополучатели в местах необщего пользования должны иметь необходимое количество весовых приборов".

Весовые приборы подлежат обязательной государственной поверке и клеймению в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области стандартизации, метрологии и сертификации.

Железные дороги в соответствии с договорами могут принимать в целях технического обслуживания (ведомственно-го контроля, ремонта, контрольной поверки весовые приборы, принадлежащие грузоотправителям, грузополучателям, другим юридическим лицам".

16. Федеральный закон Российской Федерации от 15 июня 1995 г. N 89-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с принятием законов Российской Федерации «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции и услуг», устанавливающей административную ответственность за нарушение должностными лицами или гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, правил поверки средств измерений, аттестованных методов выполнения измерений, требований к состоянию эталонов, установленных единиц величин или метрологических правил и норм в торговле, а равно выпуск, продажа, прокат и применение средств измерений, типы которых не утверждены, либо применение неуполномоченных средств измерений.

К дополнительным вспомогательным источникам права, непосредственно регламентирующим метрологическую деятельность, можно отнести следующую, перечисленную ниже, группу документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1998 года N 26-ФЗ "О ратификации соглашения об освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, провозимых с целью поверки и метрологической аттестации".

Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне".

Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" // Российская газета, N 9, 1996, 17 января.

Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ

"Об оружии".

Федеральный закон Российской Федерации от 16 февраля 1995 г. N 15-ФЗ "О связи".

Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. N 5154-1 "О стандартизации" // Российская газета, N 120, 1993, 25 июня.

Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" // Российская газета, N 120, 1993, 25 июня.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" // Ведомости СНД И ВС РФ, 1992, N 15, ст.766.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2001 года N 225 «Об утверждении Положения о Государственной службе времени, частоты и определения параметров вращения Земли», устанавливающее, в частности, что "Государственная служба времени осуществляет научно-техническую и метрологическую деятельность по непрерывному воспроизведению и хранению национальной шкалы времени Российской Федерации и эталонных частот, по определению параметров вращения Земли, по обеспечению потребностей страны в эталонных сигналах времени и частоты, а также по обеспечению единства измерений времени, частоты и параметров вращения Земли в Российской Федерации".

К вспомогательным источникам метрологического права в международной практике принято относить нормы, разработанные в процессе законодательской деятельности, носившей название "законодательная метрология". В совокупность законодательных метрологических норм включают методические инструкции, указания и правила по метрологии, утверждаемые Госстандартом России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами.

К метрологическому праву применим принцип доминирования международно-

го договора Российской Федерации над правилами, содержащимися в законодательстве России об обеспечении единства измерений. Таким образом, в соответствии со статьей 3 упомянутого выше Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» (далее - "ЗоЕИ") "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Российской Федерации об обеспечении единства измерений, то применяются правила международного договора".

Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений

Как уже отмечалось выше, государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в Российской Федерации (государственное метрологическое администрирование) осуществляет Госстандарт России, к компетенции которого относятся:

межрегиональная и межотраслевая координация деятельности по обеспечению единства измерений в Российской Федерации;

представление Правительству Российской Федерации предложений по единицам величин, допускаемым к применению; установление правил создания, утверждения, хранения и применения эталонов единиц величин;

определение общих метрологических требований к средствам, методам и результатам измерений;

осуществление государственного метрологического контроля и надзора;

осуществление контроля за соблюдением условий международных договоров Российской Федерации о признании результатов испытаний и поверки средств измерений;

руководство деятельностью Государственной метрологической службы и иных государственных служб обеспечения единства измерений.

при необходимости изменять средство измерений из эксплуатации; представлять предложения по аннулированию лицензий на изготовление, ремонт, продажу и прокат средств измерений в случаях нарушения требований к этим видам деятельности;

давать обязательные предписания и устанавливать сроки устранения нарушений метрологических правил и норм; составлять протоколы о нарушении метрологических правил и норм" (п. 2-3 ст. 20 ЗоЕИ).

В соответствии с правилами статьи 22 ЗоЕИ, "юридические и физические лица обязаны оказывать содействие государственному инспектору в выполнении возложенных на него обязанностей. Лица, препятствующие осуществлению государственного метрологического контроля и надзора, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Метрологические работы и услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам государственными научными метрологическими центрами и органами Государственной метрологической службы Госстандарта России: испытания для последующего утверждения типа средств измерений, поверка средств измерений, лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений, сертификация средств измерений, калибровка средств измерений, аттестация методов выполнения измерений, экспертиза нормативных документов, аккредитация метрологических служб и лабораторий, другие услуги, — оплачиваются заинтересованными лицами в соответствии с условиями заключаемых договоров (ст. 27 ЗоЕИ).

Сказанное выше наглядно показывает, какие виды действий в области обеспечения единства измерений на всей территории Российской Федерации осуществляют государственные инспекторы.

Международное сотрудничество в области метрологии

Ни для кого не секрет, что качество продукции — это весьма серьезная проблема. И этой проблеме всегда придается достаточно большое значение и проявляются интерес со стороны контрольных и надзорных органов государства.

В последние годы, в связи с коренными, глубокими, подчас непредуманными реформами контроль со стороны государства значительно ослаб, что, в свою очередь, достаточно серьезно отразилось на экономике страны в целом. Нескончаемый вал низкокачественных товаров захлестнул отечественный рынок. Резко возросло количество правонарушений, а том числе, в сфере торговли и предпринимательской деятельности. Разлаженность государственного "механизма" регулирования и правоохраны привело к хаосу в товарной сфере. Действующее законодательство, призванное урегулировать рыночные отношения пока мало эффективно, по причинам низкого уровня исполнения на всех уровнях, отсутствие финансирования приоритетных направлений народного хозяйства, а, особенно, министерств и ведомств, обеспечивающих стратегическую стабильность государства, снижают эффективность государственного администрирования в целом.

Нельзя считать совершенными и действующими нормативные правовые акты, в том числе, регулирующие правила и порядок обеспечения единства измерений в России. Жизнь постоянно вносит свои коррективы, особенно очень много изменений происходит во времена экономической неопределенности. В таких случаях принято обращаться к опыту зарубежных, как правило, экономически развитых, стран. Работы в этом направлении ведутся постоянно и достаточно давно. На сегодняшний день Россия принимает активное участие в деятельности следующих

международных метролого-правовых организаций: ЕЭК ООН, МОЗМ, ИСО, ИМЕКО, КООМЕТ, МЭК, МБМВ, АТФЭМ, ИЛАК и др. Двухстороннее сотрудничество с международными организациями проводится в следующих основных направлениях:

- гармонизация норм и правил в области метрологии;
- разработка и совершенствование первичных рабочих эталонов величин и шкал (международные сличения);
- разработка новых методов измерений и новых типов высокоточных средств измерений;
- разработка принципов и создание условий для взаимного признания результатов метрологического контроля;
- метрологическое обеспечение качества;
- развитие систем сертификации средств измерений и аккредитации испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий.

Международное сотрудничество позволяет гармонично, наиболее объективно оценивать сложившееся положение в нормативном регулировании метрологической деятельности. Основываясь на огромном международном и зарубежном опыте, тем не менее, не происходит банального копирования ранее созданных норм и правил, как это до недавнего времени происходило в гражданско-правовой области, особенно в вопросах, гражданского, финансового, страхового права.

В качестве заключения

Вне всяких сомнений, действующий ЗоЕИ, принятый в 1993 г. уже не отвечает всем тем требованиям, которые предъявляет к нему жизнь. На сегодняшний день ведущими специалистами в области правовой или как ее принято называть в международном праве, законодательной метрологии из Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы, под руковод-

ством профессора А.И. Асташенкова разработали и представили на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона РФ "О внесении дополнений и изменений в Закон РФ "Об обеспечении единства измерений".

В первую очередь, вносится практически беспрецедентное для отечественной юриспруденции предложение о введении термина "законодательная метрология", нашедшего достаточно широкое использование в международной практике, но до сих пор не нашедшего нормативного закрепления в РФ. Предлагается ввести следующее определение: "законодательная метрология — совокупность взаимобусловленных правил и норм (метрологических правил и норм), направленных на обеспечение единства измерений, которые возводятся в ранг правовых положений уполномоченными на то органами государственной власти и управления, имеют обязательную силу и находятся под контролем государства" (А.И. Асташенков, Х.О. Маликова Пора внести изменения в Закон РФ "Об обеспечении единства измерений" / Законодательная и прикладная метрология № 1, 1998). Законодательное утверждение термина, по мнению многих ученых и практических работников в области метрологии, обусловлено "необходимостью гармонизации отечественной терминологии в области метрологии с международной и с официально принятой терминологией межправительственной организации МОЗМ" (Международная организация законодательной метрологии), членом которой является Российская Федерация. Указанное предложение не является единственным, всего их 28.

Рассмотрим еще одно, наиболее, с нашей точки зрения, актуальное, а именно, внесенные предложения по дополнению действующего УК РФ санкцией за нарушение метрологических правил и норм, позволяющей более эффективно осуще-

ствителен. Государственный контрольно-надзор и автор и это наиболее эффективные инструменты профилактики чрезвычайных происшествий. Необходимо предотвратить возможные катастрофы в самых рискованных областях производственной деятельности, применяя, как правило, средства корпоративной безопасности.

Важным на рассмотрении Правительства РФ предложено достаточно активно и, как мы считаем, позволит устранить большое количество недоста-

ющих проблем, требующих обязательного устранения. Это достаточно трудная задача, решение которой займет много времени. Важно также. Методический контроль и надзор осуществляемый государственными органами, распространяется преимущественно на межбюджетными производственно-торговыми сферами. Решено также по совершенствованию контроля качества продукции, работ и услуг – это важный аспект и совершенствованием документально подтвержден в плане построения правового сотрудничества.